

**РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
С ПОМОЩЬЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР****Хакимова Комила Анваровна****Студент 1курса магистратуры по направлению «Теоретическая методология и
обучения (начальное образование)»****Азиатского международного университета города Бухары**

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы с помощью которых мы будем развивать речь учащихся и также обсудим возникновение проблем с речью в младших классах.

Ключевые слова: развитие речи, родной язык, произведение, метод ,игры,проблемы.

Annotation. This article discusses the methods by which we will develop students' speech and will also discuss the occurrence of speech problems in the early grades.

Key words: speech development, native language, work, method, games, problems

Что такое речь? исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил.

Процесс речи предполагает, с одной стороны, формирование и формулирование мыслей языковыми (речевыми) средствами, а с другой стороны — восприятие языковых конструкций и их понимание. Речь считается **вербальной коммуникацией**.

Таким, образом, речь представляет собой психолингвистический процесс, форму существования человеческого языка.

Сегодня в научно-педагогической и методической литературе учитель может найти много пособий, рекомендаций по использованию игр в учебной деятельности. Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний.

I.Фонетические игры

1. *Передай скороговорку*

Цель – отработать чёткость произношения.

Несколько команд по 5-10 человек строятся в один ряд каждая. Руководитель сообщает на ухо капитанам скороговорку. Те передают ее на ухо своему соседу и т.д. Побеждает команда, которая быстрее и правильно передаст скороговорку, произнесенную последними членами команд вслух.

Скороговорки.

1. *Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.*
2. *На дворе трава, на траве дрова.*
3. *Два дровосека, два дровокола, два дроворуба.*
4. *Водовоз вез воду из-под водопровода.*
5. *Архип осип. Осип охрип.*
6. *Щетинки у чушки, чешуя у щучки.*
7. *Ушел косой козел с козой.*
8. *Прохор и Пахом ехали верхом.*
9. *Клади уголь в угол.*
10. *У Аграфены и Арины растут георгины.*
11. *Белые бараны били в барабаны.*
12. *Галдят грачата на галчат, глядят галчата на грача.*
13. *Дарья дарит Дине дыни.*
14. *У ежа ежата, у ужа – ужата.*
15. *Стоит воз овса, возле воза – овца.*

2. *Глухие телефоны*

Цель – отработать чистоту произношения

Дети усаживаются в ряд, ведущий говорит скороговорку на ухо первому, который повторяет ее соседу и т.д. Когда текст передан по цепочке, ведущий спрашивает, что каждый слышал. Ошибившийся выходит из игры.

Скороговорки.

1. *На машине мышь и Нина - вот какая мешанина.*
2. *Хороши в Шексне ерши, щуки тоже хороши.*
3. *Коси коса, пока роса; роса долой и мы домой.*
4. *У маленькой Сани сани едут сами.*
5. *Везет Сеня с Саней Соню на санях.*
6. *У сени и Сани в сетях сом с усами.*

7. Звонит звонок, звонок зовет.
8. Заржавел железный замок.
9. У Ивашки рубашка, у рубашки кармашки.
10. У Кондрата куртка коротковата.
11. Клубок упал на пол. Кот катал клубок.
12. На мели мы налима нашли.
13. Лара у Вали играет на рояле.
14. В поле полет Фрося просо, сорняки выносит Фрося.
15. У пеньков опять пять оянт.

3. Угадай первый звук

Цель - развивать фонематический слух, учить выделять звук из слова.

В произнесенных учителем словах дети должны назвать первый звук, например: дом, трава, арка, кит, гриб и т.д. Правильно ответивший получает фишку. Побеждает тот, кто получит большее количество фишек.

4. Кто внимательный?

Цель – учить выделять звук из слова.

На карточках дано несколько изображений, например: васильки, велосипед, дверь, ворона, телевизор. Необходимо назвать одинаковый звук в словах.

5. Придумайте новое слово

Цель – развивать фонематический слух и расширять словарный запаса учащихся.

Дополните предложенные сочетания букв до слов.

- | | |
|--------------------|------------------------|
| (я) --- мы | Оскол --- (ок) |
| (кума) --- ч | (С, ото) --- прут |
| кама --- (ринская) | (и, Бо) --- рис |
| (за, у,) --- дача | (и) --- волга |
| Заря --- (д) | рыба --- (лка, к) |
| Пол... (ено, ка) | Бор --- (т, овик, ьба) |

6. Что нарисовано?

Цель - учить правильно ставить ударения в словах.

Учитель показывает картинки, изображающие предметы, названия которых вызывают затруднения в постановке ударений. Учащиеся за каждое правильное произнесенное слово получают фишку. Побеждает набравший большее количество фишек. Можно использовать картинки с изображением следующих предметов: арбуз, шофер,

автобус, портфель, доска, жаворонок, инструмент, камбала, квартал, крапива, пингвин, пихта, планер, ракушка, свекла.

7. Исправь ошибку поэта

Цель - учить выделять звук из слова, учить производить звуковой анализ слова, учить различать согласные звуки по звучанию.

Исправьте предложение:

У вратаря большой улов - влетело в сетку пять волов.

Лежит лентяй на раскладушке, грызёт, похрустывая пушки.

Пугал крестьян окрестных сёл паривший в воздухе осёл.

Над тихим озером росла пышноголовая метла.

Ехал дядя без жилета, заплатил он штраф за это.

Волкам и беркутам на страх кабан пасет овец в горах.

Поэт закончил строчку, в конце поставил бочку и т.д.

8. Поэт напутал, поправь его

Цель – учить различать согласные и гласные звуки, а также слова, отличающиеся одним звуком.

Учитель медленно читает стихотворение «Чудеса» А. Санина, дети замечают ошибку и хором исправляют ее.

*Дым на улице стоит,
Дом из труб его валит.
На чердак залезла ложка
Со стола упала кошка.
В день весенний у ворот
Начал дружно таять мед.
Пирог печется в речке,
Рыбаки сидят у печки.
Путник в город шел мешком...
Вы слышали о таком?
Кто не верит в чудеса,
Убедиться может сам.*

9. Составь слово из слогов

Цель – учить анализировать слоговую структуру слова.

Учитель читает стихотворение «Врун» Д. Хармса с остановками в нужном месте (отмечено точками). Дети хором произносят угаданное слово.

А вы знаете что У?
А вы знаете, что ПА?
А вы знаете, что ПЫ?
Что у.....моего
Было сорок сыновей?
А вы знаете, что СО?
А вы знаете, что БА?
А вы знаете, что КИ?
Что ... пустолайки
Научились летать?
А вы знаете, что НА?
А вы знаете, что БЕ?
Что вместо солнца
Скоро будет колесо?
А вы знаете, что ПОД?
А вы знаете, что МО?
А вы знаете, что РЕМ?

10. Допиши стихотворение

Цель – учить анализировать звуковой состав слова и выделять новое слово в данном, учить подбирать слова-рифмы, созвучные с данным, осознавать словесный состав предложения.

Вариант 1. Первые четыре строки стихотворения «Эхо» Е.Ф.Трутневой учитель читает полностью, а следующие - до скобки. Дети хором добавляют конечное слово.

За рекой то тут, то там
Кто-то бродит по кустам.
Эхо, эхо, эхо ты?
Отвечает эхо: «Ты-ы!»
Я пойду, а ты сиди!
Эхо мне в ответ: («Иди-и-и!»).
Переду за реку!
Эхо мне в ответ: («Ку-ку»)
И найду тебя в кустах!
Отвечает эхо: («А-ах!»)
От меня не убежишь!

Отвечает эхо: («Шу-ш-ш!»)

С помощью этих игр и упражнений речь будет развиваться и ученик младших классов будет правильно произносить слова .

Грамотная речь вот наша главная цель для грамотной речи нам нужно много читать развивать в себе различные навыки скорочтение понимания данного смысла в книгах и другие.

На сегодняшний момент проблема обучения это невнимательность младших классов для этого нужно с помощью дидактических игр сфокусировать внимания и развивать детей постепенном темпом для дальнейшего развития.

Список использованной литературы

1. Гильмутдинова, Л. И. Развитие речи учащихся начальной школы с помощью языкового анализа художественных произведений / Л. И. Гильмутдинова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020.

2. <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/01/05/didakticheskie-igry-dlya-razvitiya-rechi-na-urokah>

3. Винокурова культура речи учебно методическая пособия 12-13.